

MEMORIA DESCRIPTIVA

EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA

Entendemos a la vivienda como el primer *espacio* de sociabilización y la representación espacial de las diversas agrupaciones familiares. Debe conjugar *actividades* referidas a lo individual y lo colectivo: vivir juntos y en forma independiente a la vez, descansar y trabajar, moverse cómodamente y confortablemente. Es por esto, que la vivienda del siglo XXI integra en su seno nuevos desafíos sociales, urbanos, tecnológicos y de sostenibilidad. Su vocación es ser refugio y fuente de bienestar ambiental para el desarrollo integral de las *personas* que las habitan, en el presente y en el futuro, a lo largo de sus vidas.

Conceptualmente se propone la creación de un sistema modular muy sencillo, capaz de resistir el paso del tiempo con muy bajo esfuerzo de mantenimiento. Con una clara y evidente estructura tipológica basada en un módulo de 3 x 3 metros como elemento de articulación de los espacios. La estructura metálica se separa de los vanos dotando de flexibilidad al programa, que crece en etapas de acuerdo con las necesidades familiares. Al articularse las viviendas entre sí en la manzana, se percibe un espacio público de calidad, con fluidez entre lo público y lo privado; a semejanza de lo que sucede en los espacios interiores entre lo individual y lo colectivo. Estos espacios cumplen también una función sustentable. Integran humedales para el tratamiento de aguas, asegurando el cuidado del recurso máspreciado en un contexto árido, y generando una condición microclimática única.

Los vanos materializan tramas de distinta densidad de bloques cerámicos tipo 4 y 6 de la empresa Chirino. Las posibilidades de este material dan lugar a búsquedas innovadoras en el diseño de la envolvente, las que resultan en una riqueza espacial conformada por espacios exteriores, interiores e intermedios. Estos últimos están especialmente indicados para climas con alta radiación solar como el de Mendoza. Estos espacios actúan como moderadores y reguladores climáticos: a veces se prestan para permanecer y disfrutarlos, a veces contribuyen a lograr mejores condiciones interiores. La vivienda entonces se adapta desde el diseño arquitectónico a un clima caracterizado por una marcada amplitud térmica diaria y estacional.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS MATERIALES Y RECURSOS FÍSICOS PROPUESTOS

Economía, rigor, precisión y universalidad son las cualidades específicas para un enfoque de un modo estricto de concebir la materialidad de la propuesta. El uso de los materiales de la arquitectura, desde la conciencia de un sistema constructivo preciso. Desde estos fundamentos, el programa en etapas es la condición de la identidad del edificio concentrada precisamente en la relación entre la forma y las circunstancias en que surge. Punto de encuentro entre lo específico del lugar, las condiciones tecnológicas, la economía y el problema que plantea el uso compatible con su finalidad. De esta forma se definen 4 paquetes de materiales con los que se resuelve la totalidad de la propuesta y cuyas transmitancias térmicas están conformes a la Norma IRAM 11605. Sus valores son: Cubierta $U = 0,38 \text{ W/m}^2\text{K}$; Solado $U = 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$; Muros de bloque cerámico aislados $U = 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ y Muros de bloque cerámico sin aislamiento $U = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$ (tomando en consideración que un muro tradicional de ladrillón revocado tiene un $U = 1,78$). Las aberturas son de abrir, con marco de aluminio y DVH 5+9+5, con un $U = 3,20 \text{ W/m}^2\text{K}$. De acuerdo con la norma IRAM 11604, El factor G presenta un valor de 1,3 (siendo el máximo aceptable 1,7). Estas características aseguran la eficiencia técnica de los materiales elegidos. La estructura metálica es completamente desmontable, a partir de un sistema de bastidores que ajustan los vanos. De esta forma es posible cerrar el circuito y disminuir a cero la demolición una vez acabada su vida útil.

DISEÑO BIOCLIMÁTICO

Tomando en consideración que se privilegia la orientación Norte para los espacios habitables diurnos en todos los casos posibles, y se evitan las sombras del entorno inmediato, la propuesta tiene cuatro aproximaciones de diseño bioclimático fundamentales para la eficiencia energética y el logro de confort en el clima de Mendoza:

- 1. Ganancia pasiva:** La superficie vidriada es del 20%. Se encuentra estratégicamente ubicada en la envolvente. En invierno, permite la ganancia pasiva diurna y, se evita la pérdida de calor por la noche mediante protecciones nocturnas móviles en las aberturas. Se reducen asimetrías térmicas mejorando la percepción de confort interior.
- 2. Conservación de energía:** La totalidad de la envolvente funciona como una capa de resistencia. En invierno, el sistema de amortiguamiento acumula energía en la masa térmica de los pisos y muros internos liberándola con un retardo de 6 horas al interior de la vivienda. Es decir, que el calor acumulado durante las horas de mayor radiación solar será aprovechado para mantener las temperaturas dentro del rango de confort térmico ($20\text{-}24^\circ\text{C}$ durante la noche), aún cuando las temperaturas exteriores se encuentran cercanas a 0°C .
- 3. Control del asoleamiento:** En verano, se evitan ganancias no deseadas durante el día, mediante el aislamiento de la envolvente y la protección de las aberturas las que están protegidas por pérgolas de follaje denso y hoja caduca. Las dimensiones de las mismas están calculadas para evitar el ingreso de radiación solar directa durante los meses de verano. Asimismo, el uso de la vegetación para la regulación climática presenta numerosos beneficios, entre ellos se evitan albedos altos y el sobrecalentamiento del aire en el microclima. También posibilitan una iluminación natural de calidad en los espacios, evitando deslumbramientos y asegurando el confort lumínico al moderar la intensidad de luz que llega al interior manteniendo un espectro lumínico óptimo.

4. Refrescamiento pasivo: En verano, durante la noche, la ventilación cruzada permite que se refresque la masa térmica interior, dando lugar a un nuevo ciclo diario en el que al inicio del día siguiente no hay calor acumulado en el interior de la vivienda. Ese será el momento de cerrar y proteger para evitar mayores sobrecalentamientos. Este conjunto de estrategias permite reducir significativamente los consumos energéticos, siendo estos 47kWh/m² para calefacción y 10kWh/m² para refrigeración cumpliendo con los estándares más exigentes.

La necesidad de calefacción en invierno, se da principalmente a la noche. De día el aprovechamiento de la ganancia solar pasiva es del 55%. Y, en verano, el aprovechamiento de las energías naturales disponibles es de 62%. Los meses de marzo y de octubre, combinan las 4 estrategias bioclimáticas dada su variabilidad

VIVIENDA ENERGÍA CERO NETA

La vivienda propuesta califica con la letra A en el Programa de Certificación de Viviendas de la Secretaría de Energía. Si se incorpora 1 módulo fotovoltaico, el índice de Prestaciones Energéticas o IPE de 32, siendo este valor indicador de una vivienda NZEB (Nearly Zero Energy Building). Si se duplica la inversión en Fotovoltaicos y se colocan 2 módulos, la vivienda llega al IPE igual a cero. Lo que está indicando que su sistema energético está en equilibrio, es decir que es un **ZEB (Zero Energy Building)**; siendo equivalentes los valores de producción y consumo. Si planeamos esta visión a nivel comunitario, un barrio puede entenderse como un centro de generación distribuida, en donde no hay pérdidas apreciables por traslado de energía. La energía se consume en el lugar en el que se produce. Éstos son los principios fundamentales que posibilitan la Transición Energética.

Los pilares del diseño que se presenta, se fundamentan en la flexibilidad espacial, la etapabilidad, la eficiencia técnica de los materiales y sistemas constructivos; y la innovación sustentable. El diseño de la vivienda se ajusta a los requerimientos de los edificios de energía cero neta ZEB, y a los conceptos holísticos de sustentabilidad.

PLANTA -PRIMERA ETAPA:
sup cubierta: 48m2 | sup.semicubierta: 12m2

PLANTA -SEGUNDA ETAPA:
sup cubierta: 64m2 | sup.semicubierta: 31m2

PLANTA -TERCERA ETAPA:
sup cubierta: 79m2 | sup.semicubierta: 41m2

PLANTA -TERCERA ETAPA: (esquina)
sup cubierta: 79m2 | sup.semicubierta: 41m2

PLANTA de TECHOS -TERCERA ETAPA:
sup terreno: 200m2 | FOS/FOT: 0,60

PROPUESTA ACCESO SUR -e.1.100

MEMORIA DESCRIPTIVA -EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA

Conceptualmente se propone la creación de un sistema modular muy sencillo, capaz de resistir el paso del tiempo con muy bajo esfuerzo de mantenimiento. Con una clara y evidente estructura tipológica basada en un módulo de 3 x 3 metros como elemento de articulación de los espacios. La estructura metálica se separa de los vanos dotando de flexibilidad al programa, que crece en etapas de acuerdo con las necesidades familiares. Al articularse las viviendas entre sí en la manzana, se percibe un espacio público de calidad, con fluidez entre lo público y lo privado; a semejanza de lo que sucede en los espacios interiores entre lo individual y lo colectivo

<p>CIUDAD</p> <p>Situación urbana</p> <p>Relación con el espacio público</p> <p>accesibilidad</p> <p>verde público</p> <p>verde privado</p> <p>pedestre</p> <p>pedestre-público</p> <p>calle</p>	<p>REHABILITACIÓN</p> <p>Adecuación a la normativa</p> <p>-habitabilidad</p> <p>-accesibilidad</p> <p>-código de construcción</p> <p>Aportaciones sociales</p> <p>-intercambios vecinales</p> <p>-cultura del mantenimiento</p> <p>-reciclaje</p>
<p>GESTION</p> <p>Participación</p> <p>Construcción abierta</p> <p>-facilidad de transformación</p> <p>-áreas de crecimiento</p> <p>-áreas modificables</p>	<p>PERCEPCION</p> <p>Calidad espacial</p> <p>-calidez arquitectónica</p> <p>-profundidad visual</p> <p>-fluidez espacial</p> <p>-intrínica</p> <p>Personalización - Mutabilidad</p> <p>-elementos variables</p> <p>-particiones móviles</p>
<p>SOLEDAD</p> <p>Adecuación a grupos familiares</p> <p>Accesibilidad</p> <p>- accesible en planta baja</p> <p>- facilidad de accesos</p> <p>- independientes</p> <p>Desjerarquización</p> <p>- cocina integrable</p> <p>- cocina multipersonal</p> <p>- baño no exclusivo</p> <p>Espacios de trabajo</p> <p>- ámbito trabajo con acceso directo</p> <p>- ámbito trabajo que condiciona uso</p> <p>Espacios de almacenamiento</p> <p>- placard</p> <p>- despensa</p> <p>- llimpia</p>	<p>TECNOLOGÍA</p> <p>Incidencia en la formalización</p> <p>- sistema estructural simple</p> <p>- sistema constructivo innovador</p> <p>Adecuación tecnológica e instalaciones</p> <p>- a los medios económicos</p> <p>- a las tradiciones locales</p> <p>Agrupación de áreas húmedas</p> <p>- en la vivienda</p> <p>- instalaciones registrables</p> <p>Adaptabilidad</p> <p>- elementos desmontables</p> <p>- elementos móviles</p> <p>Innovación tecnológica</p> <p>- materiales reciclables y reciclados</p> <p>- materiales prefabricados</p> <p>- sistemas inteligentes</p>
<p>RECURSOS</p> <p>Aprovechamiento pasivo</p> <p>- orientación</p> <p>- fachadas ventiladas</p> <p>- edificio aislado</p> <p>- edificio</p> <p>- entre medianeras</p> <p>Tradicón tipológica</p> <p>- interpretación contemporánea de patios</p> <p>- patios</p> <p>- sistema constructivo</p> <p>Ventilación natural</p> <p>- en la vivienda</p> <p>- entre viviendas</p> <p>Eficiencia</p> <p>- ahorro de agua</p> <p>- eficiencia térmica</p> <p>- ahorro de electricidad</p> <p>Residuo y reciclaje</p> <p>- recogida selectiva individual</p> <p>- recogida selectiva colectiva</p> <p>- facilidades para la desconstrucción</p>	<p>TIPOLOGÍA</p> <p>Tipo de edificación</p> <p>- conjunto aislado</p> <p>- edificio aislado</p> <p>- edificio</p> <p>- entre medianeras</p> <p>Tradicón tipológica</p> <p>- interpretación contemporánea de patios</p> <p>- patios</p> <p>- sistema constructivo</p> <p>Escala</p> <p>- proporción altura/calle</p> <p>- adecuación a contexto</p> <p>- continuidad de fachada</p> <p>Integración interior-externo</p> <p>- patio</p> <p>- retro frontal</p> <p>- galería apropiable</p> <p>Adecuación volumétrica</p> <p>- tratamiento medianeras</p> <p>- integración elementos adyacentes</p>

PROPUESTA ACCESO SUR- FLEXIBILIDAD DE USO -e.1.200

PROPUESTA ACCESO NORTE -e.1.200

PROPUESTA ACCESO ESTE -e.1.200

PROPUESTA ACCESO OESTE -e.1.200

norte

CONCURSO PROVINCIAL 2024
ECO CASA
Chirino CAMZA

Nº de orden panel: **1**

CLAVE: **ZS126396**

REFERENCIAS MATERIALES

- A- MATERIALES CUBIERTA:**
 - U Techos: 0.32 W/m2K
 - 1. Membrana geotextil 4mm
 - 2. Carpeta alivianada con perla 10 cm -P.3%
 - 3. Planchas de telgopor 5cm
 - 4. Losas pre-armadas huecas tipo Prear -15cm y cieloaraso visto
 - 5. Perfil metálico sujeción s/cálculo
 - 6. Ladrillo cerámico CHIRINO para contención
 - 7. Gotero metálico
- B- MATERIALES MURO:**
 - U Muros: 0.50 W/m2K
 - 1. Estructura metálica modular s/ cálculo
 - 2. Paneles modulares de cierre con bastidor metálico desmontable.
 - 3. Perfil de terminación y ajuste.
 - 4. Ladrillo Doble Muro CHIRINO
 - 5. Revoque exterior
 - 6. Aislante térmico, celulosa proyectada
 - 7. Mezcla y Hierro ø2 hiladas s/c
 - 8. Revoque interior
 - 9. Perfil buña corte de pintura
- C- PISO EXTERIOR:**
 - 1. Bloques de piso exteriores CHIRINO
- D- PISO INTERIOR:**
 - U Pisos: 1.1 W/m2K
 - 1. Terminación Porcelanato
 - 2. Contrapiso 8cm
 - 3. Poliestireno expandido 5cm
 - 4. Contrapiso 8cm
 - 5. Fundación ciclopeo y viga de H'A*
- E- VENTANAS:**
 - U Ventanas: 3.2 W/m2K

MURO CON LADRILLO AISLADO

MURO CON LADRILLO VISTO

IC potencial (%)	Q	Mechanical cooling and/or dehumidification needed
33.6	5h	0.0 A Potential for passive solutions for hot arid climates
SHADING NEEDED	0.0	8.1 M Natural ventilation and/or high thermal mass needed
	0.0	0.0 V Only natural ventilation needed
	25.5	25.5 C _{sh} Comfort achieved by shading
	10.5	10.5 C _{sh} Comfort achieved by solar irradiation
	COMFORT ZONE	36.0 C _z
SUN NEEDED	44.4	44.4 R Potential for passive solar heating
64.4	5h	7.3 H Conventional heating, focus on heat retention

CLIMA Y ESTRATEGIAS PARA MENDOZA
 La arquitectura en Mendoza requiere aprovechar la energía solar en invierno y aplicar protecciones solares en verano. Este gráfico presenta las estrategias climáticas recomendadas, que se han integrado en la propuesta presentada.
SIMULACIÓN DINÁMICA ANUAL (ENERGYPLUS - NREL)
 Las temperaturas interiores, tanto en invierno como en verano, se mantienen dentro del rango de confort con mínima demanda energética adicional.
 Temperaturas de verano: 23°C a 26°C
 Temperaturas de Invierno: 18°C a 21°C
 La energía auxiliar para calefacción y refrigeración es de 8 kWh/m² en verano y 48 kWh/m² en invierno.
 Factor G Norma Iram 11604: 1.3 W/m3.°C (<1.7)

DETALLE CONSTRUCTIVO -e.1.10

	CONCURSO PROVINCIAL 2024 ECO CASA Chirino CAMZA	Nº de orden panel	CLAVE
		2	ZS126396